

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677415>

УДК 372.3

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Н.Н. Пальшенцева,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

г. Хабаровск

Л.Н. Блинова,

к.пед.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,

г. Хабаровск

Аннотация: В статье описана проблема социальной адаптации ребенка с интеллектуальными нарушениями. Данная проблема продолжает оставаться актуальной, не смотря на множество исследований в этой области. Автором выявлена динамика влияния сюжетно-ролевой игры в процессе внеурочной деятельности на социальную адаптацию ребенка с интеллектуальными нарушениями в условиях (специальной) коррекционной школы. Проанализирован полученный результат исследования и сделан вывод.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, социальная адаптация, ребенок с интеллектуальными нарушениями внеурочная деятельность, исследование, динамика

PLOT-ROLE-PLAYING GAMES AS AN EFFECTIVE MEANS OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

N.N. Palshentseva,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Pacific State University"
Khabarovsk

L.N. Blinova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Pacific State University",
Khabarovsk

Annotation: The article describes the problem of social adaptation of a child with intellectual disabilities. This problem continues to be relevant, despite the many studies in this area. The author revealed the dynamics of the influence of role-playing games in the process of extracurricular activities on the social adaptation of a child with intellectual disabilities in the conditions of a (special) correctional school. The obtained research result is analyzed and a conclusion is made.

Keywords: role-playing game, social adaptation, a child with intellectual disabilities, extracurricular activities, research, dynamics

По мнению Л.С. Выготского сюжетно-ролевая игра является "целевой деятельностью ребенка». А.Н. Леонтьев, Д.В. Менджерицкая считали, что в сюжетно-ролевой игре воспитывается умение сдерживать непосредственные желания, сознательно подчиняться правилам, установленным самими детьми и связанным с выполняемой ролью, способность управлять своим поведением. Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию настойчивости, самостоятельности, целеустремленности и других качеств личности [2, с. 11], [5, с. 76], [6, с. 34], [7, с. 55], [8, с. 22].

Вышеперечисленные качества имеют огромное значение в процессе формирования личности умственно отсталого ребенка [4, с. 120]. У детей с умственной отсталостью проявляются следующие нарушения:

- невозможность ставить цель деятельности и действовать в соответствии с ней;
- в отсутствии планирования и самоконтроля при выполнении различных заданий;

- использования в работе шаблонных или неадекватных способов действия;
- неправильном использовании прошлого опыта;
- неумении преодолевать и доводить до конца начатое дело [3, с. 13].

У умственно отсталых детей наблюдаются различные нарушения компонентов, влияющих на деятельность: незрелость мотивов и целей деятельности, неумение подобрать необходимые средства реализации для решения поставленной задачи, некритичное отношение к полученным промежуточным и итоговым результатам деятельности и т.д. [1, с. 25].

В специальной (коррекционной) школе ролевые игры необходимо использовать для того, чтобы дети с интеллектуальными нарушениями могли не только представить жизненную ситуацию (к примеру, диалог с продавцом, социальным педагогом, как вести себя в аптеки, театре, в больнице и другое), но и непосредственно принять участие в предложенном жизненном сценарии.

Благодаря такой игре ребенку с умственной отсталостью проще понять и запомнить тот или иной сюжет. На дополнительном уроке «Общекультурное» с группой детей 1-4 класс была рассмотрена тема «Поведение в автобусе». Участвовали 3 человека, а остальной класс наблюдал за ними. Один из участников играл роль водителя, другой – кондуктора, а третий был пассажиром. С помощью педагога ребята вели диалог друг с другом. После разыгранной сценки весь класс отвечал на вопросы типа: что должен сделать пассажир при входе в автобус, можно ли не заплатить за проезд, должен ли пассажир пристегнуть себя ремнем безопасности, позволительно ли в автобусе шуметь, прыгать с места на место и так далее.

Следующий пример внеурочного урока «Социальное». Тема: «Мое имя. Игры комплимент. Давайте познакомимся». Несколько учеников в паре играют предложенные учителем варианты знакомства. Изучение и применения обязательных слов: «Здравствуйте», «Меня зовут...», «Приятно познакомиться». Какие вопросы после знакомства можно задавать, а какие нет. Дети учатся говорить комплименты друг другу и окружающим с помощью педагога. Примеры комплимента однокласснице: «Маша, какая красивая у тебя сегодня прическа!»; комплимент маме: «Мама, какое у тебя красивое платье!»; учителю: «Мария Николаевна, сегодня был очень интересный урок», а также уместное употребление обязательных слов после комплимента «Спасибо», «Мне очень приятно» и другое.

Благодаря реалистически воспроизведенному сюжету дети с удовольствием отвечали на вопросы, а участники, игравшие свои роли, еще долгое время вспоминали их.

Таким образом, для выявления результата усвоение пройденных тем в специальной (коррекционной) школе на внеурочных уроках «Социальное», «Нравственное», «Общекультурное» часть тематики по программе была представлена учащимся младшего звена в форме ролевой игры, а часть в форме рассказов и бесед с учениками (табл. 1).

Таблица 1 – Темы учебного материала и форма их изучения

Форма проведения урока	
Сюжетно-ролевая игра	Рассказы, беседа
Темы учебного материала	
Я – пешеход. Игра «Вредные советы»	Где живут животные? Дидактическая игра «Моя ферма»
Жители леса. Игра «Кто где живет?»	Что такое двор. Поход в школьный двор.
«Ходит сон близ окон...». Укладываем куклу спать.	Учись беречь природу. Викторина «Вредные советы»
Моя семья и я. игра «Семья»	Волшебная дудочка. Музыкальные игры.
Мое имя. Игры «Комплимент» «Давайте познакомимся»	Бабушка рядышком с дедушкой. Сказки бабушки.
Праздник в доме. Игра «Угадай поздравлень» «Сервируем стол»	Я помощник. Составление листа «Я могу»
Мамины и папины заботы. Игра «Кто что делает?». Игровые ситуации.	Профессии моих родителей. Игра «Помоги собраться на работу»
Поведение в транспорте. Что можно, что нельзя.	Как с нами говорит природа. Игра «Угадай что звучит»
Игра «Поведение в общественных местах». Игровые ситуации	«Мой первый друг». У кого есть питомец?
Игра «Этикет»	«Русские народные сказки». Добро и зло «Моя малая родина». Знакомство с творчеством поэтов.

В конце учебного года на основании опроса и тестирования выяснилось, что материал, полученный в форме рассказа и беседы, обучающиеся помнят смутно, а вот ролевые сюжеты закрепились в памяти учеников, о чем свидетельствует таблица 2.

Таблица 2. Полученные результаты исследования

Пройденные темы (сюжетно-ролевые игры)	Учащиеся, усвоившие темы (в %)	Пройденные темы (рассказы, беседа)	Учащиеся, усвоившие темы (в %)
Я – пешеход. Игра «Вредные советы»	98%	Где живут животные? Дидактическая игра «Моя ферма»	31%
Жители леса. Игра «Кто где живет?»	97%	Что такое двор. Поход в школьный двор.	20%
«Ходит сон близ окон...». Укладываем куклу спать.	97%	Учись беречь природу. Викторина «Вредные советы»	24%
Моя семья и я. Пальчиковая игра «Семья»	99%	Волшебная дудочка. Музыкальные игры.	10%
Мое имя. Игры «Комплимент» «Давайте познакомимся»	98%	Бабушка рядышком с дедушкой. Сказки бабушки.	24%
Праздник в доме. Игра «Угадай поздравленья» «Сервируем стол»	99%	Я помощник. Составление листа «Я могу»	39%
Мамини и папины заботы. Игра «Кто что делает?». Игровые ситуации.	97%	Профессии моих родителей. «Помоги собраться на работу».	30%
Поведение в транспорте. Что можно, что нельзя.	96%	Как с нами говорит природа. «Угадай что звучит».	21%
Игра «Поведение в общественных местах». Игровые ситуации	96%	«Мой первый друг». У кого есть питомец?	40%
Игра «Этикет»	97%	«Русские народные сказки». Добро и зло	28%
		«Моя малая родина». Знакомство с творчеством поэтов.	25%

На основании полученных результатов можно сделать вывод, о том, что содержание уроков, проведенных с использованием сюжетно – ролевой игры, усвоили в среднем 95 % учеников, а содержание уроков с использованием только словесных методов (рассказов и бесед) вспомнили в конце года в среднем 30 % учеников.

Таким образом, можно судить об эффективном использовании сюжетно-ролевой игры в учебной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, что положительно повлияет на их социальную адаптацию.

Список литературы

- [1] Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования. / К.А. Абульханова-Славская. // Психологический журнал. –1994. Т. 14. № 4. 49-52 с.
- [2] Выготский Л.С. Собрание сочинений. / Л.С. Выготский. – М.,1984. Т. 4. 203-250 с.
- [3] Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образованию людей с особыми образовательными потребностям. / П.Р. Егоров. // Теория и практика общественного развития. – 2012. № 3. 35-39 с.
- [4] Ковалев В.И. Личностное время как предмет психологического исследования. / В.И. Ковалев. // Психология личности и время. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научно-теоретической конференции. – Черновцы: 1991. Т. 1. 4-8 с.
- [5] Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. / О.А. Конопкин. – М.: Наука, 1980. 256 с.
- [6] Леонтьев Д.А. Психология смысла: Природа, структура и динамика смысловой реальности. / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. 438 с.
- [7] Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. / Л.Д. Столяренко. – Р-н Д.: Феникс, 2006. 704 с.
- [8] Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. / P. Ronald. // Pers. Soc. Psychol. Bull. – N-Y, 1994. 49-63 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abulkhanova-Slavskaya K.A. Social thinking of personality: problems and research strategies. / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. // Psychological journal. – 1994. T. 14.No. 4. 49-52 p.
- [2] Vygotsky L.S. Collected Works. / L.S. Vygotsky. – M., 1984. T. 4. 203-250 p.
- [3] Egorov P.R. Theoretical approaches to inclusive education for people with special educational needs. / P.R. Egorov. // Theory and practice of social development. – 2012. No. 3. 35-39 p.
- [4] Kovalev V.I. Personal time as a subject of psychological research. / V.I. Kovalev. // Psychology of personality and time. Abstracts of reports and messages of the All-Union scientific-theoretical conference. – Chernivtsi: 1991.Vol. 1. 4-8 p.
- [5] Konopkin O.A. Psychological mechanisms of activity regulation. / O.A. Konopkin. – M.: Nauka, 1980. 256 p.
- [6] Leontiev D.A. Psychology of Sense: The Nature, Structure and Dynamics of Sense Reality. / D.A. Leontiev. – M.: Smysl, 1999. 438 p.

[7] Stolyarenko L.D. Fundamentals of Psychology: Workshop. / L.D. Stolyarenko. – Rn D.: Phoenix, 2006. 704 p.

[8] Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. / P. Ronald. // Pers. Soc. Psychol. Bull. – N-Y, 1994. 49-63 p.

© Н.Н. Пальшенцева, Л.Н. Блинова, 2021

Поступила в редакцию 10.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Пальшенцева Н.Н., Блинова Л.Н. Сюжетно-ролевые игры как эффективное средство социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 131-137. URL: <https://ip-journal.ru/>